

"Musica intorno alla gabbia / Music around the Cage"

Musica Intorno alla Gabbia

per tre gruppi vocali, un gruppo strumentale e 16 oggetti

Music Around the Cage

for three vocal groups, one instrumental group, and 16 objects

(1984–85)

(Titolo che allude volutamente anche a John Cage, in un gioco di parole tra “gabbia” e “Cage”)
(The title deliberately alludes to John Cage, playing on the double meaning of “gabbia” (cage) and Cage’s name)

POSSIBILITÀ SONORE / Performance Possibilities

Musica Intorno alla Gabbia (1984-85) per tre gruppi vocali, un gruppo strumentale e 16 oggetti.

Le rispettive durate dei cinque fogli sono libere. Il direttore darà una forma registica all'interpretazione, che può essere individuale, a coppie, a gruppi e simultanea considerando che ad ogni esecutore è attribuito un rigo. Tutte le combinazioni all'interno di ogni singolo spartito e nell'unione dei cinque fogli, sono permesse.

Music Around the Cage (1984–85) for three vocal groups, one instrumental group, and 16 objects.

The respective durations of the five sheets are free. The conductor will give a directorial shape to the interpretation, which may be individual, in pairs, in groups, or simultaneous, bearing in mind that each performer is assigned a single staff line.

All combinations within each individual score, as well as in the union of the five sheets, are permitted.

Le linee oltre quelle del pentagramma, sono da intendersi come una particolare legatura, che unisce le note determinando una cellula distinta, da poter ripetere più volte. Precisa deve essere l'esecuzione dei valori musicali, pur nell'autonoma scelta dell'andamento ritmico. Libera, ed assolutamente soggettiva al grado individuale di cultura musicale e semiografica, è l'interpretazione degli altri segni.

The lines beyond those of the staff are to be understood as a special tie, linking the notes to form a distinct cell that may be repeated several times. The execution of the musical values must be precise, even within the performer's autonomous choice of rhythmic flow. The interpretation of the other signs is free and absolutely subjective, depending on the individual's level of musical and semiographic knowledge.

Il colore suggerisce il materiale dei sedici oggetti. L'azione per produrre il suono, è determinata dalla lettura del tratto pittorico. Più colori presenti sul rigo, indicano piccole variazioni timbriche nell'ambito dello stesso "oggetto sonoro". Il segno nero all'inizio o alla fine di ogni parte, è da considerarsi un silenzioso gesto mimico, che può servire, solo per pochi secondi, come introduzione o conclusione, all'azione produttiva del suono.

The color suggests the material of the sixteen objects. The action required to produce the sound is determined by the reading of the pictorial stroke. The presence of multiple colors on the staff indicates subtle timbral variations within the same "sound object." The black mark at the beginning or end of each section should be regarded as a silent mimetic gesture, serving, for just a few seconds, as an introduction or conclusion to the sound-producing action.

Produrre i suoni evocati dalle parole. Il colore suggerisce il registro di esecuzione: giallo = acuto, rosso = medio, blu = grave. Gli altri colori sono da associare a relative altezze intermedie. Il tratto pittorico che unisce le varie parole, è uno schema melodico, del prolungamento della prima o ultima lettera della parola.

Produce the sounds evoked by the words. The color suggests the performance register: yellow = high, red = medium, blue = low. The other colors are to be associated with relative intermediate pitches. The pictorial stroke connecting the various words represents a melodic scheme, extending from the first or last letter of the word.

Ogni lettera deve essere eseguita nel tempo massimo di due secondi. La grandezza o spessore tipografico, determina l'intensità, mentre il colore *l'altezza*: rosso = si, rosa = sib, arancio = la, giallo = sol, verde = fa, celeste = mi, viola = do. Il bianco, silenzio. I segni e lettere nere, inducono ad un più prolungato silenzio, come una pausa direttamente proporzionale alla lunghezza, spessore del segno, o carattere tipografico, nonché possibili conclusioni della propria esecuzione. Quando il prolungamento di una lettera, con segni verticali o obliqui, tende a congiungersi con un altro rigo, l'esecutore potrà avventurarsi nel rigo dell'altro.

Each letter must be performed within a maximum duration of two seconds. The size or typographic thickness determines the intensity, while the color determines the pitch: red = B, pink = B b, orange = A, yellow = G, green = F, light blue = E, violet = C. White indicates silence. Black signs and letters suggest a more prolonged silence, functioning as a rest directly proportional to the length and thickness of the sign or typographic character, as well as possible conclusions of the performance. When the prolongation of a letter, through vertical or oblique marks, tends to merge with another staff, the performer may venture into the other staff.